

УДК 635.21:631.52

Интенсивные сорта картофеля для возделывания на Южном Урале

А. А. Васильев, доктор сельскохозяйственных наук

Т. Т. Дергилева, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия, e-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Резюме. Двухэтапная оценка адаптивных свойств 262 сортов картофеля отечественной и зарубежной селекции по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell позволила выделить 7 высокоинтенсивных сортов картофеля. В их числе два сорта челябинской селекции (Тарасов и Памяти Коваленко) и пять сортов зарубежной селекции (Амати, Королева Анна, Ред Леди, Волат и Гранада).

Ключевые слова: картофель, сорт интенсивного типа, насыщающая оценка.

Intensive potato varieties for cultivation in the Southern Urals

A. A. Vasiliev, doctor of agricultural sciences

T.T. Dergileva, Senior Researcher

**Ural federal agrarian research center UB RAS, Ekaterinburg, Russia.
E-mail: kartofel_chel@mail.ru**

Summary. Two-stage assessment of the adaptive properties of 262 potato varieties of domestic and foreign breeding according to the method of S.A. Eberhart, W.A. Russell has identified 7 high-intensity potato varieties. Among them are two varieties of Chelyabinsk selection (Tarasov, Pamyati Kovalenko) and five varieties of foreign selection (Amati, Koroleva Anna, Red Lady, Volat and Granada).

Keywords: potato, intensive type variety, saturating grade.

Введение. По оценке FAOSTAT картофель (*Solanum tuberosum* L.) является пятой по объемам производства продовольственной культурой мира после сахарного тростника, кукурузы, риса и пшеницы [1]. В России его значимость возрастает ещё больше: здесь картофель занимает третье место

после пшеницы и сахарной свёклы с валовым сбором 22 млн т [2]. Повышение продуктивности растениеводства должно основываться на применении научно-технических достижений, таких как: - научно-обоснованные севообороты [3–4], обеспечивающих повышение почвенного плодородия [5–9]; - использование адаптивных сортов [10–18]; - оздоровленного семенного материала [19–20]; - рациональное применение удобрений [21–23]; - оптимизация сроков, глубины и густоты посадки [24–25]; - своевременное применение мероприятий интегрированной защиты картофеля [26–30].

Решение проблемы продовольственной безопасности страны требует увеличения объемов промышленного производства картофеля за счет использования интенсивных сортов, обладающих высокой степенью отзывчивости на приемы интенсификации аграрного производства [31].

Цель – оценка челябинской коллекции сортов картофеля и выделение генотипов интенсивного типа, пригодных для возделывания в почвенно-климатических условиях Южного Урала.

Материал и методы. Исследования проведены на опытном поле отдела картофелеводства в 2018-2021 гг. Почва опытного участка представлена выщелоченным черноземом среднесуглинистого гранулометрического состава с типичными для зоны агрохимическими характеристиками. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Посадка обычно проводилась во второй декаде мая (в 2020 г. – в первой) клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75x33 см.

Объектом исследований служили 262 сорта картофеля отечественной и зарубежной селекции. Опыты закладывали в трехкратной повторности по классической методике селекционного процесса [32]. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 5 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [33]. Адаптивные свойства сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [34]. Методику В.А. Зыкина усовершенствовали повторной (насыщающей) оценкой выделенных на первом этапе интенсивных сортов картофеля.

По гидротермическому коэффициенту Селянинова вегетационный период (май-август) 2018, 2019 и 2020 гг. характеризовался как недостаточно-влажный (ГТК = 1,16; 0,91 и 0,85 соответственно), а 2021 г. – острозасушливым (0,39).

Результаты и обсуждение. Оценка 262 сортов по урожайности показала, что в наибольшей степени биологическим требованиям культуры отвечали условия 2018 года, когда урожайность клубней в целом по опыту составила 44,7 т/га, а индекс среды (I_i) был равен 17,8 т/га. Достаточно хорошими были условия вегетационного периода 2019 года, когда индекс среды оставался положительным ($I_i = 1,0$). Условия 2020 и 2021 гг. были неблагоприятными, так как урожайность в среднем по изученным сортам картофеля в 2020 г. составила 21,1 т/га, а в 2021 г. – 13,9 т/га (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность клубней картофеля (т/га) и индексы среды (I_i) по годам исследования (в среднем по коллекции)

Показатели	Урожайность клубней, т/га				Среднее за 4 года
	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
Урожайность в среднем по 262 сортам, т/га	44,7	27,9	21,1	13,9	26,9
Индекс среды (I_i)	17,8	1,0	-5,8	-13,0	–

У интенсивных сортов коэффициент регрессии (b_i) значительно больше 1, что характеризует их отзывчивость на улучшение условий выращивания. Чем выше этот показатель, тем более существенна реакция сорта на изменение внешних условий [35]. В нашем опыте на первом этапе исследований при оценке коллекции картофеля (262 сортообразца) по параметрам экологической пластичности выделено 59 сортов интенсивного типа с коэффициентом регрессии (b_i) от 1,26 до 2,13 и урожайностью клубней в среднем за годы исследований от 19,7 до 40,5 т/га. В группе пластичных генотипов (b_i от 0,75 до 1,25) оказались 143 сорта картофеля с продуктивностью от 14,1 до 44,9 т/га, включая 116 сортов с высокой стабильностью урожая (S_i^2 от 0 до 30). За период исследований 60 сортов картофеля имели низкую реакцию на изменение условий среды (b_i от 0 до 0,75), урожайность в этой группе сортов варьировала от 8,4 до 35,4 т/га.

Повторная оценка адаптивных свойств выделенных на первом этапе 59 сортов интенсивного типа дала возможность выделить 7 сортов картофеля с высокой степенью интенсивности.

Таблица 2 – Урожайность и параметры стабильности сортов картофеля интенсивного типа, т/га

Сорт	Урожайность, т/га					Параметры	
	2018	2019	2020	2021	Среднее	b_i	S_i^2
Тарасов (СС)	73,4	41,1	24,0	19,5	39,5	1,24	5,9
Амати (Р)	80,5	27,8	17,0	19,4	36,2	1,47	94,3
Королева Анна (Р)	64,2	42,1	20,7	13,6	35,2	1,14	29,6
Ред Леди (Р)	64,1	37,2	23,7	13,8	34,7	1,11	4,2
Памяти Коваленко (СР)	73,8	23,1	17,0	12,7	31,7	1,41	62,1
Волат (СС)	68,9	20,5	17,5	11,4	29,6	1,31	62,3
Гранада (СР)	62,5	24,9	11,6	14,3	28,3	1,17	40,7
Урожайность в среднем по 59 сортам, т/га	58,1	31,1	20,6	13,4	30,8	–	–
Индекс среды (I_i)	27,3	0,3	-10,2	-17,4	–	–	–
НСР ₀₅	4,1	1,6	1,3	1,1	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый.

Амати (Голландия). Ранний сорт столового назначения. Клубни желтые, округлой формы с мелкими глазками. Мякоть желтая. Вкусовые качества и лежкость хорошие. Содержание крахмала 10-12 %. Масса клубня 90-110 г. Сорт устойчив к раку, парше обыкновенной, относительно устойчив к фитофторозу, поражается вирусными инфекциями. Устойчив к механическим повреждениям.

Тарасов (Россия, ЮУНИИСК, Челябинск). Среднеспелый, столовый. Клубни красные округло-овальные, удлиненные. Глазки поверхностные с белой мякотью. Содержание крахмала 12,5-16,4 %. Вкусовые качества и сохранность хорошие. Масса клубня – 100-120 г. Устойчив к раку, обладает полевой устойчивостью к фитофторозу. Сорт засухоустойчивый и жаростойкий, пригоден к комбайновой уборке. Районирован по Уральскому региону в 2009 году.

Памяти Коваленко (Россия, ЮУНИИСК, Челябинск). Среднеранний сорт картофеля, столового назначения. Клубни светло-розовые с темно-розовыми глазками, удлиненно-овальные. Глазки мелкие. Мякоть белая, долго

не темнеющая при резке. Содержание крахмала 16-18%, вкус 4,0-4,5 балла. Урожайный (до 75 т/га) и крупноплодный сорт (масса товарного клубня 140-160 г), обладает полевой устойчивостью к фитофторозу, отзывчив на улучшение условий выращивания. Передан на государственное испытание в 2006 г., однако в результате испытания (2007-2009 гг.) районирован не был.

Волат (Беларусь) среднеспелый сорт, столового назначения, крахмал 14-15% (15,6%). Клубни овальной формы, желтые, мякоть желтая (урожайность до 67,8 т/га). Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, районирован в Центральном (3) и Волго-Вятском (4) регионах.

Граната (Германия) среднеранний сорт, столового назначения, крахмал 10-17% (14,6%), желтые клубни, удлинённой формы, мякоть светло-желтая. Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, внесен в Реестр селекционных достижений по Средневолжскому (7) региону.

Королева Анна (Германия). Ранний сорт, столового назначения. Клубень удлиненно-овальный с мелкими глазками. Кожура желтая. Мякоть желтая. Содержание крахмала – 13,1-14,4%. Вкус отличный. Сорт устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды, районирован по Средневолжскому (7) региону.

Ред Леди (Германия) ранний сорт, столового назначения, крахмал 12-16% (13,6%), красные удлиненно-овальные клубни, мякоть светло-желтая. Устойчив к возбудителю рака картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоды. Районирован по Северо-Кавказскому (6) и Средневолжскому (7) регионам.

Заключение. Двукратная насыщающая оценка адаптивности 262 сортов картофеля по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина позволила выделить 7 сортов с высокой степенью интенсивности в почвенно-климатических условиях Южного Урала, в том числе 2 сорта челябинской селекции: Тарасов и Памяти Коваленко.

Литература

1. FAO STAT. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых наций. URL: <http://www.fao.org/faostat/ru/#home> (дата обращения 21.02.2022).
2. Колесняк А.А., Полянская Н.М. Тенденции производства и обеспечения ресурсами продовольствия в России // Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ. – 2021. – № 4 (22). – С. 77-89.
3. Постников П.А. Биологизированные севообороты – залог повышения урожаев // Земледелие. – 2010. – № 1. – С. 7-8.
4. Зезин Н.Н., Постников П.А., Намятов М.А. Баланс гумуса в полевых севооборотах // Пермский аграрный вестник. – 2019. – № 2 (26). – С. 57-64.
5. Зезин Н.Н., Намятов М.А., Постников П.А., Зубарев Ю.Н. Оценка эффективности факторов биологизации в земледелии Уральского региона // Пермский аграрный вестник. – 2019. – № 1 (25). – С. 34-41.
6. Зыбалов В.С., Свечников П.Г., Ляшко В.Ф. Агроэкологические аспекты повышения плодородия почв Южного Урала // Вестник Челябинской государственной агроинженерной академии. – 2011. – Т. 58. – С. 184-187.
7. Постников П.А., Попова В.В., Васина О.В., Тиханская Е.Л. Использование ярового рапса в качестве сидеральной культуры в условиях Среднего Урала // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 5 (170). – С. 20-27. DOI: 10.36718/1819-4036-2021-5-20-27
8. Shafeeva E.I., Komissarov A.V., Ishbulatov M.G., Mindibayev R.A., Lykasov O.N. Applying poultry manure and irrigation in cultivating potatoes in the southern forest-steppe of the Bashkortostan Republic // Journal of Plant Nutrition. – 2021. DOI: 10.1080/01904167.2021.2015383
9. Сторожева О.В., Дорохин С.В., Чепрасова А.А. Дикорастущие сидеральные виды Воронежской области // Ресурсосберегающие технологии в агропромышленном комплексе России. Мат. Межд. науч. конф. – Красноярск, 2022. – С. 248-250.
10. Аниськов Н.И., Поползухин П.В., Николаев П.Н., Сафонова И.В. Использование генофонда всероссийского института растениеводства для создания сортов ярового ячменя в Западной Сибири // Вестник КрасГАУ. – 2016. – № 1 (112). – С. 123-129.
11. Клыков А.Г., Ким И.В., Потенко Т.А. Продовольственная безопасность и роль аграрной науки в обеспечении устойчивого развития сельского хозяйства Дальнего Востока // Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук. – 2018. – № 3 (199). – С. 5-11.
12. Гайзатулин А.С., Казак А.А., Логинов Ю.П. Динамика формирования урожайности раннеспелых сортов картофеля в северной лесостепи Тюменской

области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2021. – № 4 (67). – С. 94-99.

13. **Логинов Ю.П., Казак А.А., Гайзатулин А.С., Яценко С.Н.** Урожайность и качество клубней сортов картофеля в условиях органического земледелия // Актуальные вопросы агроинженерных и агрономических наук: Мат. науч. конф. – Челябинск, 2021. – С. 195-204.

14. **Казак А.А., Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Урожайность и качество клубней сортов и селекционных линий картофеля при выращивании в разных природно-климатических зонах Тюменской области // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – 2021. – № 4 (67). – С. 11-16.

15. **Kim I.V., Chibizova A.S., Shischenko E.V., Fisenko P.V., Chekushkina T.N., Barsukova E.N., Volkov D.I., Klykov A.G.** Methods of biotechnology in the improvement of promising potato hybrids (*Solanum tuberosum* L.) // Research on Crops. – 2021. – V. 22. № special issue. – P. 96-99. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.023

16. **Ким И.В., Волков Д.И., Клыков А.Г.** Особенности формирования продуктивности сортов картофеля в условиях муссонного климата // Российская сельскохозяйственная наука. – 2021. – № 4. – С. 33-37. DOI: 10.31857/S2500262721040074

17. **Гайзатулин А.С., Логинов Ю.П.** Селекция фиолетовых сортов картофеля // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сб. мат. науч.-практ. конф. – Тюмень, 2022. – С. 45-52.

18. **Сердеров В.К.** Организация селекции и семеноводства картофеля в Дагестане. Махачкала, 2022. 157 с.

19. **Каримова Ш.К., Кокшарова М.К.** Оздоровленный семенной материал – основа высоких урожаев // Картофель и овощи. – 2008. – № 7. – С. 27.

20. **Ким И.В., Шищенко Е.В., Фисенко П.В., Чибизова А.С., Клыков А.Г.** Применение методов биотехнологии в безвирусном семеноводстве картофеля // Овощи России. 2022. № 5. С. 29-34. DOI: 10.18619/2072-9146-2022-5-29-34

21. **Зыбалов В.С., Денисов Ю.Н.** Оценка состояния почв и методы повышения их плодородия в Челябинской области // АПК России. – 2021. – Т. 28. – № 3. – С. 315-325.

22. **Логинов Ю.П., Гайзатулин А.С.** Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество семенных клубней картофеля в северной лесостепи Тюменской области // Мир Инноваций. – 2021. – № 1. – С. 7-14.

23. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

24. **Самаркин А.А., Шашкаров А.Л., Шашкаров Л.Г.** Динамика формирования и продуктивность картофеля в зависимости от способа и срока

посадки // Вестник Чувашского государственного аграрного университета. 2022. № 3 (22). С. 40-43. DOI: 10.48612/vch/422z-n1vx-z1zx

25. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки : монография; под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. – 99 с.. ISBN 978-5-7271-1789-7

26. **Дергачева Н.В., Черемисин А.И., Согуляк С.В., Якимова И.А., Елина А.М.** Устойчивость новых сортов картофеля к основным болезням в условиях Западной Сибири // Достижения науки и техники АПК. – 2020. – Т. 34. – № 10. – С. 62-66.

27. **Смук В.В., Шпанев А.М.** Эффективность предпосадочной обработки клубней картофеля на фоне высоких показателей присутствия вредных организмов // Аграрный научный журнал. – 2021. – № 6. – С. 34-38. DOI: 10.28983/asj.y2021i6pp34-38

28. **Васильев А.А.** Влияние сбалансированного питания, протравливания и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней // Земледелие. – 2021. – № 2. – С. 22-26. DOI: 10.24411/0044-3913-2021-10205

29. **Подковыров И.Ю., Сметанников А.П.** Эффективность гербицидной борьбы с однодольными сорными растениями в посевах фасоли на дерново-подзолистой почве // Биосфера. – 2022. – Т. 14. – № 4. – С. 367-369.

30. **Mushinsky A.A., Aminova E.V., Saudabaeva A.Zh., Dranaya E.V., Vasilev A.A.** Morbidity of different potato (*Solanum tuberosum*) varieties caused by *Streptomyces scabies* and *Fusarium oxysporum* in irrigated conditions of the Orenburg region // Research on Crops. – 2021. – Vol. 22. – № 5. – P. 42-48.

31. **Переверзин Ю.Н., Лёвкина А.Ю.** Интенсивная технология как фактор повышения экономической эффективности производства картофеля // Аграрный научный журнал. – 2015. – № 4. – С. 91-95.

32. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ, 2006. – 70 с.

33. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

34. **Зыкин В.А., Мешкова В.В., Сапега В.А.** Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации. – Новосибирск, 1984. – 23 с.

35. **Логинов Ю.П., Казак А.А.** Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – № 1 (61). – С. 24-28.